
JOURNAL OF SCIENTIFIC METRICS AND EVALUATION

<https://journalsme.com/index.php/home/index>

Análisis de Tendencias en Investigaciones de Contaduría Pública en Universidades de Boyacá

Trend Analysis in Public Accounting Research at Universities in Boyacá

Nidya Alejandra Vargas Pineda^{1*}, Ginna Marcela Patiño Suárez², Ricardo Elias Celis Parra³

¹ Estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Antonio Nariño sede Duitama, Colombia

² Docente Programa Contaduría Pública de la Universidad Antonio Nariño sede Duitama, Colombia,

³ Docente investigador, Coordinador Programa Contaduría Pública de la Universidad Antonio Nariño sede Duitama. Integrante grupo de Investigación INACOP y semillero de investigación FINEDU. Colombia

* Correo del autor correspondiente / Corresponding author email address

Cita sugerida (APA, séptima edición): Vargas Pineda, N. A. , Patiño Suárez, G. M. , & Celis Parra, R. E. . (2023). Análisis de Tendencias en Investigaciones de Contaduría Pública en Universidades de Boyacá. *Journal of Scientific Metrics and Evaluation*, 1(I), 108-121. <https://journalsme.com/index.php/home/article/view/7>

Artículo	Resumen
<p>Palabras claves: Investigación, contaduría, trabajos de grado, repositorio, revisión.</p> <p>Historial del artículo Recibido: 24 de septiembre de 2023; Revisado: 15 de octubre de 2023; Aceptado: 30 de noviembre de 2023; Publicado: 19 de diciembre de 2023</p>	<p><i>El presente trabajo muestra una investigación documental de los proyectos de grado actualmente publicados en los repositorios públicos del programa profesional de contaduría pública de las universidades del departamento de Boyacá como son: Universidad Antonio Nariño, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Universidad Santo Tomas, Corporación Universitaria Remington, Universidad de Boyacá. Se logró generar una herramienta la cual presenta una descripción verídica sobre las líneas de investigación más usadas en los trabajos de grado en los programas profesionales de contaduría en el Departamento de Boyacá. Se aplicó la metodología cualitativa de tipo inductivo, con la que se pudo obtener, analizar y clasificar la información obtenida para presentar los resultados en una herramienta tipo matriz cualitativa de elaboración propia la cual proporcionará información relevante a los estudiantes de contaduría pública de la Universidad Antonio Nariño de la ciudad de Duitama Boyacá para que puedan tomar decisiones respecto a sus trabajos de grado que optimicen su aprendizaje profesional contable.</i></p>

Copyright ©2023 Por el(los) autor(es); Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional. Todos los escritos publicados en esta revista son puntos de vista personales de los autores y no representan los puntos de vista de esta revista y de las instituciones afiliadas al autor.

Article	Abstract
<p>Keywords: Research, accounting, degree work, repository, review.</p> <p>Article History Received: September 24, 2023; Reviewed: October 15, 2023; Accepted: November 30, 2023; Published: December 19, 2023</p>	<p><i>The present work shows a documentary investigation in the projects currently published in the public repositories of the professional public accounting career of the universities of the department of Boyacá such as the Antonio Nariño University, the Pedagogical and Technological University of Colombia, the National Open University and the Distance, Universidad Santo Tomás, Remington University Corporation, University of Boyacá. It was possible to generate a set of tools that presents a truthful description of what is currently being investigated and what lines of research are the most formulated in accounting. The inductive qualitative methodology was applied, with which it was possible to obtain, analyze and classify the information obtained and present the results in a tool as a self-developed qualitative matrix that will provide relevant information to the public accounting students of the School. Antonio Nariño University of the city of Duitama Boyacá so that they can make decisions regarding their work in a way that optimizes their professional learning.</i></p>

Copyright ©2023 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

INTRODUCCIÓN

La contabilidad con el paso del tiempo ha ido cambiando, ya no solo consiste en realizar registros y presentar información financiera, sino que ha pasado a ser una profesión relevante en el mundo empresarial debido a que aporta a la investigación, a la toma de decisiones, al manejo de los recursos y a la competitividad de la empresa, permitiéndole al contador público ayudar a la empresa a enfrentar los diferentes desafíos de las políticas económicas actuales y futuras que se presentan en este mundo económico globalizado (González Blanco & Aguilar Hernández, 2016). Esto requiere que el mundo educativo contable, concretamente las universidades de todo nuestro territorio nacional, en especial las que conciernen a esta investigación, las universidades del departamento de Boyacá, constantemente se actualicen y realicen investigación sobre las exigencias de conocimiento en cuanto a todo lo que requiere un profesional de contaduría pública.

Este trabajo de investigación se realizó debido a que actualmente en la Universidad Antonio Nariño los estudiantes de pregrado del programa de contaduría pública presentan dificultades al momento de realizar sus propuestas de trabajo de pregrado debido a que no ubican con facilidad temas actuales en las diferentes líneas de investigación a trabajar. Esto se presenta porque no cuentan con una herramienta que les facilite la identificación de las líneas de investigación, y por ende presentan dificultades en la identificación de temas, reprocesos en la presentación y escasas de ideas para sus propuestas de grado.

Teniendo en cuenta lo anterior y como estudiantes de contaduría pública y futuros profesionales en el departamento de Boyacá, para aportar a la anterior necesidad en materia contable se desarrolla una investigación documental utilizando los repositorios públicos y teniendo en cuenta las diferentes líneas de investigación de las universidades del departamento de Boyacá que ofrecen el programa profesional de contaduría pública como son: Universidad Antonio Nariño (UAN), Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Universidad Santo Tomás (USTA), Corporación Universitaria Remington (REMITON), Universidad de Boyacá (UNIBOYACÁ), de esta manera se logró identificar qué líneas de investigación son las más utilizadas por parte de los estudiantes de pregrado de contaduría pública, ofreciendo así a los futuros estudiantes por optar el título de contador público en la Universidad Antonio Nariño, una herramienta tipo matriz cualitativa con la tendencia de las líneas de investigación de mayor investigación para que tenga una visión general de los posibles conocimientos de trabajos de pregrado acorde a las exigencias de la globalización contable.

Para el desarrollo de la investigación se planteó la siguiente pregunta de investigación;

¿Cuál es la mayor tendencia de las líneas de investigación en los trabajos de grado de los programas profesionales de contaduría pública en las universidades del departamento de Boyacá?

La cual se logró responder mediante el logro del objetivo general de esta investigación el cual consistió en identificar la mayor tendencia de líneas de investigación en los trabajos de grado de los programas profesionales de contaduría pública en el departamento de Boyacá.

Esta investigación se desarrolló con el fin de realizar un análisis crítico e informativo sobre las diferentes líneas de investigación de las propuestas en los proyectos de grado que los estudiantes de contaduría pública del departamento de Boyacá han desarrollado en el año más actual y publicado en los repositorios de las diferentes universidades del departamento. Los autores citados por (Molina-Hurtado & Fonseca-Gordillo, 2019) mencionan que:

La investigación formativa en la profesionalización del Contador Público ocupa un lugar importante en la transición de la contabilidad como una disciplina técnica- instrumental, a un campo epistémico que busca abordar, desde la esfera académica, una formación analítica y crítica acerca del significado del conocimiento contable, en relación con las diferentes maneras en que se expresa la realidad social y económica en el contexto global (Víctor-Ponce & Muñoz, 2016).

Es decir, lo que las instituciones de formación superior en contabilidad pública deben formar sus futuros profesionales de acuerdo a las exigencias reales actuales económicas para que puedan ejercer su profesión a la par con lo que la globalización empresarial exige o requiere.

Uno de los autores que se relacionan con lo anterior y citado por Molina-Hurtado & Fonseca-Gordillo (2019) comenta:

En este sentido, las Instituciones de Educación Superior, IES, tienen una responsabilidad social como agentes de creación y transferencia de conocimiento: la estructuración de contenidos académicos que respondan de manera pertinente a los cambios en las estructuras y procesos sociales, dirigiendo esfuerzos a actualizar y adaptar la disciplina contable, conforme a los avances del mundo globalizado (Ortiz Ocaña, 2016).

Por lo anterior la finalidad de este trabajo investigativo fue la realización de una indagación documental sobre lo que se está investigando en los trabajos de pregrado de contaduría pública del año más actual publicado en los repositorios públicos de las diferentes universidades de Boyacá, de esta manera se logró generar una herramienta en la cual se presenta una descripción detallada y verídica sobre lo que actualmente se investiga y se identificaron cuáles son las líneas investigación más formuladas en los procesos de investigación contable. De esta manera se beneficiarán los estudiantes de contaduría pública para que puedan tomar decisiones respecto a sus trabajos de grado que optimicen su aprendizaje profesional contable, conforme a los avances del mundo globalizado.

METODOLOGÍA

Este estudio se llevó a cabo mediante un método cualitativo de tipo inductivo, considerado idóneo para extraer y analizar información de diversas fuentes requeridas en la investigación documental, comenzando por lo general para llegar a lo particular. Según Sampieri Hernández et al. (2003), la investigación cualitativa se basa en un proceso inductivo que explora, describe y posteriormente genera perspectivas teóricas, moviéndose de lo particular a lo general.

El universo de estudio consistió en universidades que ofrecen el programa profesional de contaduría pública en Boyacá. La muestra incluyó los repositorios públicos de cinco instituciones: Universidad Antonio Nariño (UAN), Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Universidad Santo Tomás (USTA), Corporación Universitaria Remington (REMITON) y Universidad de Boyacá (UNIBOYACÁ).

El procedimiento de investigación se dividió en cuatro fases, de acuerdo con Rodríguez, Gil y García (1996) y citado por Meneses Benítez (2007). La Fase 1, Preparatoria, consistió en la revisión de literatura, construcción del marco teórico y conceptual, y del estado del arte, que facilitaron la toma de decisiones respecto al diseño de los instrumentos de recolección de datos y la presentación de los resultados. En la Fase 2, Trabajo de campo, se recogió información a través de la matriz cualitativa de los repositorios públicos de las universidades, recopilando datos como nombre, siglas, sede, líneas y sublíneas de investigación, título del trabajo de grado, año de publicación y enlace al repositorio. La Fase 3, Analítica, implicó un estudio detallado de los resultados obtenidos, donde se clasificaron y analizaron los trabajos de grado más recientes. Finalmente, en la Fase 4, Informativa, se contabilizaron las líneas de investigación más frecuentes para presentar los resultados y conclusiones finales de la investigación.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

La fase preparatoria de la investigación juega un papel crucial en la definición de su alcance y profundidad. Esta etapa se dedicó a explorar y entender diversos conceptos esenciales para la temática del estudio, lo que implicó la consulta de diversas fuentes que ayudaron a construir una base sólida para el desarrollo de la investigación.

Conceptos Fundamentales

- Investigación: La Real Academia de la Lengua Española, citada por Miyahira Arakaki (2009), define la investigación como la realización de actividades intelectuales y experimentales de manera sistemática, con el objetivo de incrementar el conocimiento en una materia específica. Este proceso abarca desde la indagación sistemática y organizada hasta la experimentación, generando nuevos conocimientos.
- Tesis de grado: Mendieta (1979) describe la tesis de grado como un documento académico de alta calidad científica, técnica o humanística, necesario para obtener un grado profesional o académico en instituciones de prestigio. Este documento puede ser el resultado de una investigación documental, de campo o de laboratorio, y refleja una postura ideológica sobre un tema específico.
- Trabajo de investigación como Opción de Grado: Según la Universidad Externado de Colombia (2017), el trabajo de investigación es una actividad formativa integral que busca

fortalecer habilidades investigativas, creativas y comunicativas en los estudiantes, sirviendo como una opción para obtener un título académico.

- Repositorio institucional: Definido por Paradelo (2009) y citado por Álvarez et al. (2011), un repositorio institucional es un archivo o base de datos que almacena recursos digitales como textos, imágenes y sonidos, los cuales son depositados generalmente por los autores y pueden consistir en pre-publicaciones o post-publicaciones, ponencias, conferencias, informes de investigación y otros documentos académicos.
- Investigación documental: Vivero y Sánchez (2018) definen la investigación documental como aquella que utiliza documentos de cualquier tipo, incluyendo fuentes bibliográficas, hemerográficas, archivísticas y digitales, para desarrollar conocimiento.

Tipos de Investigación Documental

Exploratoria: Según Ortega (2019), la investigación exploratoria busca verificar hipótesis y encontrar soluciones evaluando la información disponible.

Informativa: Este tipo se enfoca en divulgar información relevante de diversas fuentes sin necesidad de validarla.

Ventajas de la investigación documental:

- Accesibilidad: Los datos son fácilmente accesibles desde múltiples fuentes.
- Costo-efectividad: Requiere de una inversión económica menor en comparación con otros tipos de investigación.
- Eficiencia en tiempo: La disponibilidad de documentos de referencia permite una investigación más rápida y eficiente.

Análisis comparativo con investigaciones similares

A nivel internacional, destacan investigaciones como la de Díaz-Borrego et al. (2021), que en la Universidad de Sevilla exploró la estimación de precios en el mercado de concentrados de cobre, analizando desde la gobernanza corporativa hasta la sostenibilidad en el sector turístico. Otro ejemplo es el estudio de Sisalima Taday y Espejo Espejo (2023) en la Universidad de Cuenca, que se centró en el análisis contable y financiero del capital de trabajo y su influencia en el crecimiento empresarial.

A nivel nacional, investigaciones como la de Ramírez Andrade y Loango Rojas (2023) de la Universidad Antonio Nariño abordaron los retos de la contaduría pública frente a la transformación digital, mientras que Mora Mendoza y Dúran Gonzales (2023) de la Universidad

Libre seccional Bogotá diseñaron un manual de control interno para gestionar inventarios, destacando la aplicación de un enfoque cualitativo y descriptivo en su metodología.

Un tercer trabajo es el presentado por Villamizar Garnica (2023), cuyo nombre es *Valoración económica-financiera de una Startup: Caso Rappi S. A. S.* Trata temas relacionados con el análisis documental de la información financiera, haciendo uso del análisis horizontal, análisis vertical, y el cálculo de los indicadores. Se desarrolla mediante la investigación cuantitativa de tipo descriptivo.

De los anteriores trabajos de grado presentados como propuestas de pregrado en contaduría pública tanto internacionales y nacionales se deduce que los temas contables más actuales que se proponen están relacionados con temas correspondientes a la implementación de la normatividad contable, análisis de mercados, análisis contable y análisis financiero, control interno, avances digitales para la labor del contador. Que la metodología más utilizada en las diferentes tesis o trabajos de investigación en contaduría aplica el tipo de estudio descriptivo aplicando el enfoque cualitativo, utilizando fuentes tanto primarias como secundarias.

Estas investigaciones reflejan una tendencia hacia temas de actualidad como la normatividad contable, análisis de mercado, y control interno, mostrando la diversidad y la relevancia del enfoque cualitativo y descriptivo en estudios contemporáneos de contaduría pública.

Este detallado contexto conceptual y metodológico proporcionado en la Fase Preparatoria no solo enriquece el estudio con una fundamentación sólida sino también orienta las fases subsecuentes del proyecto, garantizando que la investigación sea relevante, rigurosa y de amplio alcance.

La fase 2 de la investigación, denominada Trabajo de Campo, fue esencial para alcanzar el primer objetivo del estudio: explorar los repositorios públicos de las universidades del departamento de Boyacá para identificar las tendencias en la investigación contable. Durante esta fase, se diseñó y utilizó una matriz cualitativa propia (ver tabla 1) para recopilar y analizar la información relevante de los trabajos de grado disponibles en línea.

Descripción de los Ítems de la Matriz Cualitativa

- Nombre de la Universidad: Este campo incluye el nombre completo de las instituciones investigadas dentro del departamento de Boyacá, tales como Universidad Antonio Nariño, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Universidad Santo Tomás, Corporación Universitaria Remington y Universidad de Boyacá.

- **Sigla de la Universidad:** Se registran las siglas correspondientes a cada universidad mencionada anteriormente, como UAN, UPTC, UNAD, USTA, REMINGTON y UNIBOYACA.
- **Sede de la Universidad:** Este ítem documenta las sedes específicas donde se realizaron los trabajos de grado publicados, como las dos sedes de la Universidad Antonio Nariño (Tunja y Duitama) y las tres sedes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Sogamoso, Tunja y Chiquinquirá), entre otras.
- **Líneas de Investigación:** Se incluye una lista desplegable de todas las líneas de investigación ofrecidas por las universidades del departamento, identificando 18 líneas de investigación principales como Contabilidad Pública y Privada, Costos y sus Aplicaciones, y Auditoría y Control.
- **Sublínea de Investigación:** Este campo ofrece detalles sobre las sublíneas de investigación asociadas a cada línea principal, detallando un total de 21 sublíneas como Pensamiento Prospectivo y Estrategia, Gestión de Procesos Organizacionales, y Desarrollo Endógeno.
- **Año de Publicación:** Se documentan los dos últimos años de publicación de los trabajos de grado para evaluar la actualidad y relevancia de los temas investigados.
- **Link del Repositorio:** Finalmente, se incluye el enlace directo al repositorio donde está almacenado el trabajo de grado, facilitando el acceso rápido a los documentos originales para análisis detallado.

Tabla 1

Matriz cualitativa

Universidad	Sigla	Sede(s)	Líneas de Investigación	Sublíneas de Investigación	Link al Repositorio
Universidad Antonio Nariño	UAN	Tunja, Duitama	Contabilidad pública y privada, Costos y sus aplicaciones	N/A	[URL]
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UPTC	Sogamoso, Tunja, Chiquinquirá	Línea de Contabilidad y Sociedad	N/A	[URL]
Universidad Nacional Abierta y a Distancia	UNAD	No aplica	Gestión de la Innovación y del Conocimiento	Pensamiento Prospectivo y Estrategia, Vigilancia Tecnología e inteligencia competitiva	[URL]

Universidad Santo Tomas	USTA	Tunja	Hacienda Pública y Tributación	N/A	[URL]
Corporación Universitaria Remington	REMGINGTON	No aplica	Auditoría y Control	Contabilidad e impuestos, Fraude corporativo y delito económico	[URL]
Universidad de Boyacá	UNIBOYACA	Tunja	Competitividad e innovación empresarial y emprendimiento	Gestión estratégica empresarial, Negocios internacionales, Estudios sectoriales, Contabilidad y finanzas	[URL]

Fuente: Elaboración propia

Procedimiento de Recolección de Datos

Durante la fase de campo, se accedió a los repositorios públicos de las universidades seleccionadas para recopilar los datos necesarios. Cada entrada de la matriz fue cuidadosamente llenada con la información obtenida, asegurando que cada dato fuera verificado para mantener la precisión y la integridad del estudio.

La información recopilada se utilizó para construir un panorama comprensivo de las tendencias actuales en la investigación contable en Boyacá, identificando las áreas de mayor interés y actividad investigativa. Esta fase fue fundamental para establecer una base de datos robusta que apoyaría el análisis en la siguiente fase del estudio.

La Fase 3 de la investigación, denominada Analítica, se centra en el estudio y análisis de los datos recopilados a partir de la matriz cualitativa desarrollada en la Fase 2. Esta etapa es crucial para comprender las tendencias actuales y emergentes en las líneas de investigación contable en las universidades del departamento de Boyacá. El análisis comenzó con la revisión detallada de la información consolidada en la matriz cualitativa, que incluía las líneas y sublíneas de investigación de cada universidad, así como los enlaces a los repositorios donde se almacenan los trabajos de grado. Este paso inicial permitió tener una visión clara del espectro de investigación en contaduría pública en el ámbito académico de Boyacá.

Esta fase analítica ha permitido no solo discernir las áreas de investigación activas y en crecimiento, sino también proporcionar una base de datos estructurada que puede ser utilizada para futuras investigaciones y para el desarrollo de programas académicos que respondan efectivamente a las tendencias del mercado y las necesidades educativas. Asimismo, los

resultados pueden ser útiles para los formuladores de políticas universitarias y los diseñadores de currículo para ajustar y mejorar la oferta académica en las universidades de Boyacá.

La Fase 4 del estudio, denominada Informativa, constituye la etapa final donde se sintetizan los hallazgos, se presentan las conclusiones derivadas del análisis de datos y se delinear recomendaciones basadas en los resultados obtenidos. Esta fase es crucial para transmitir el conocimiento adquirido a través de la investigación y para proporcionar orientación práctica a las partes interesadas.

En esta fase, los datos recopilados y analizados en las fases anteriores se organizan de manera que permitan una comprensión clara de las tendencias en las líneas de investigación de los programas de contaduría pública en las universidades de Boyacá. La matriz cualitativa desarrollada en la Fase 2 juega un papel crucial aquí, pues permite una comparación sistemática y detallada entre las universidades estudiadas.

Los resultados mostraron que existen varias líneas de investigación predominantes en el campo de la contaduría pública, entre las cuales las de Auditoría y Control, Gestión de la Innovación y del Conocimiento, y Competitividad e Innovación Empresarial y Emprendimiento se destacan como las más frecuentes. La presencia de sublíneas de investigación como "Contabilidad e impuestos", "Fraude corporativo y delito económico", y "Gestión estratégica empresarial" indica un enfoque considerable en temas de actualidad que son críticos en el contexto empresarial y económico moderno.

La discusión de los hallazgos se centra en interpretar la importancia de las líneas y sublíneas de investigación identificadas, considerando el contexto económico, tecnológico y social actual. Se observa que las universidades están respondiendo a las necesidades del mercado laboral y a los desafíos contemporáneos del sector contable, integrando temáticas relacionadas con la sostenibilidad, la gobernanza corporativa y la tecnología en sus programas de investigación.

Basado en los resultados, se recomienda lo siguiente:

1. **Fortalecimiento de temáticas emergentes:** Las universidades deberían incrementar su enfoque en áreas emergentes como la contabilidad sostenible y la auditoría de sistemas informáticos, que están ganando relevancia rápidamente en el ámbito profesional.
2. **Colaboración interinstitucional:** Fomentar proyectos de colaboración entre universidades para compartir recursos y conocimientos, y para trabajar en investigaciones conjuntas que puedan tener un mayor impacto.

3. **Integración de tecnología:** Integrar herramientas tecnológicas avanzadas en la enseñanza y la investigación para preparar a los estudiantes en el uso eficiente de software contable y plataformas de análisis de datos.
4. **Vínculos con la industria:** Establecer más conexiones con el sector profesional contable para asegurar que la investigación y la enseñanza sigan siendo relevantes y útiles para las necesidades actuales del mercado.

CONCLUSIONES

En la Universidad Antonio Nariño, con sedes en Duitama y Tunja, se observó una disminución en la cantidad de trabajos de grado publicados entre 2022 y 2023. De los treinta y cinco trabajos analizados, las principales áreas de estudio fueron Contabilidad Pública y Privada con diez trabajos, seguida de Finanzas y sus Aplicaciones con nueve, y Costos y sus Aplicaciones junto con Tributaria y sus Aplicaciones, ambas con siete trabajos. La línea de Auditoría y sus Aplicaciones presentó la menor cantidad, con solo dos trabajos.

Por su parte, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con sedes en Sogamoso, Tunja y Chiquinquirá, también mostró una tendencia descendente en los años 2021 y 2022, con un total de cuarenta y siete trabajos publicados. La Línea de Contabilidad y Sociedad lideró con veintitrés trabajos, seguida por la Línea de Contabilidad Pública con dieciséis. Las líneas de Finanzas Públicas y Privadas y de Tributación tuvieron cada una cuatro trabajos publicados.

En la Universidad de Boyacá, sede Tunja, se analizaron trabajos del año 2021, encontrando una menor producción con sólo cuatro trabajos. Todos se concentraron en la línea de Competitividad e Innovación Empresarial y Emprendimiento, con tres trabajos enfocados en Contabilidad y Finanzas, y un solo trabajo en Gestión Estratégica y Empresarial. No se registraron trabajos en las sublíneas de Negocios Internacionales, Estudios Sectoriales ni Administración y Gestión de Proyectos.

En cuanto a la Universidad Santo Tomás, sede Tunja, durante los años 2022 y 2023, se identificaron nueve trabajos. La mayoría se enfocaron en la Línea de Hacienda Pública y Tributación con cuatro trabajos, seguida por Contabilidad y Control con tres, y Economía y Finanzas con dos. No se observaron trabajos en la línea de Desarrollo Sostenible.

Finalmente, para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la Corporación Universitaria Remington, no se pudo encontrar información relevante que cumpliera con los parámetros de la investigación durante el periodo estudiado.

Estos hallazgos reflejan una variedad en el enfoque y profundidad de los temas investigados en las instituciones de educación superior en Boyacá, con una tendencia notable hacia la contabilidad pública, la tributación y las finanzas. Esta información puede servir de base para futuros análisis académicos y para la adaptación de los programas educativos a las necesidades y tendencias del mercado laboral.

REFERENCIAS

- Berru Cordova, E. H., & Perez Lucena, M. F. (2023). *Análisis del impacto de la implementación de la NIIF 16 arrendamientos en los estados financieros de las empresas del sector de lácteos supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores en el periodo 2019* [Pontificia Universidad Católica del Perú]. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio//handle/20.500.12404/24490>
- Díaz-Borrego, F. J., Escobar-Peréz, B., & Miras-Rodríguez, M. del M. (2021). Estimating copper concentrates benchmark prices under dynamic market conditions. *Resources Policy*, 70(101959), 101959. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101959>
- González Blanco, Y., & Aguilar Hernández, V. (2016). Análisis de la evolución histórica de la Contabilidad. *Revista MENDIVE*, 14(1), 73–83. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-76962016000100010
- Mendieta Alatorre, Á. (1991). Métodos de investigación y manual académico. Porrúa.
- Meneses Benítez, G. (2007). *9. Diseño y fases de la investigación*. De la investigación debe servir para concretar sus elementos, El Diseño; Apartados, Discutir Sus; La investigación, Determinar Inicialmente; <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8929/9Disenoyfasesdelainvestigacion.pdf?sequence=15&isAllowed=y>
- Miyahira Arakaki, J. M. (2009). *La investigación formativa y la formación para la investigación en el pregrado*. *Revista Médica Herediana*, 2009, 20(3), 119-122. <https://www.redalyc.org/pdf/3380/338038895001.pdf>
- Molina-Hurtado, Y. A., & Fonseca-Gordillo, J. E. (2019). La investigación formativa contable en universidades de Tunja. *Revista de Investigación Desarrollo e Innovación*, 10(1), 93–106. <https://doi.org/10.19053/20278306.v10.n1.2019.10014>

- Mora Mendoza, L. T., & Dúran Gonzales, P. A. (2023). *Diseño de un manual de control interno para el manejo de los inventarios de la comercializadora consorcio antioqueño del oriente*. <https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/24492>
- Ortega, C. (2019). *¿Qué es la investigación documental?* QuestionPro. <https://www.questionpro.com/blog/es/investigacion-documental/>
- Ortiz Ocaña, A. L. (2016). *Introducción a la investigación contable*. (Documento de docencia No. 1). Bogotá: Ediciones. Universidad Cooperativa de Colombia doi: <http://dx.doi.org/10.16925/greylit.1370>. <https://doi.org/10.16925/greylit.1370>
- Parra, A. (2020, junio 17). *Características de la investigación documental*. QuestionPro. <https://www.questionpro.com/blog/es/caracteristicas-de-la-investigacion-documental/>
- Ramírez Andrade, J. A., & Loango Rojas, Y. (2023). *Retos de la contaduría pública: una visión desde los avances digitales*. <http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7718>
- Sampieri Hernández, R., Collado Fernández, C., & Lucio Baptista, P. (2003). *Metodología de la investigación*. McGraw Hill. México, D. F.,. Uba.ar. <http://metodos-comunicacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/219/2014/04/Hernandez-Sampieri-Cap-1.pdf>
- Sisalima Taday, M. S., & Espejo Espejo, T. M. (2023). *Análisis contable y financiero del capital de trabajo y la palanca de crecimiento en el sector comercial de la ciudad de Cuenca (2008-2018)*. <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/42357>
- Terrazas, J. A. Á., Terrazas, M. M. Á., Cereceres, V. G., & Rodríguez, I. P. (2017). *La importancia de los REPOSITORIOS INSTITUCIONALES PARA LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN*. Edu.ec. <https://www.epn.edu.ec/wp-content/uploads/2017/03/la-importancia-de-los-repositorios-institucionales.pdf>
- Universidad Externado de Colombia, (2017, enero 13). *Investigación en pregrado*. Universidad Externado de Colombia. <https://www.uexternado.edu.co/contaduria-publica/investigacion-en-pregrado/>
- Victor-Ponce, P., & Muñoz, C. I. (2016). *¿La investigación española en Contabilidad de Gestión está alejada de la práctica profesional? La opinión académica*. *Revista de Contabilidad*, 19, 45-54. <https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2015.01.002>
- Villamizar Garnica, J. A. (2023). *Valoración económica-financiera de una startup: caso Rappi S. A. S.* <https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/23891>

Vivero, L. C., & Sánchez, B. C. I. (2018). *La Investigación Documental: Características y Algunas Herramientas*. Unidades de Apoyo para el Aprendizaje. CUAED/Facultad de Arquitectura-UNAM.

https://repositoriouapa.cuaiced.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/1516/mod_resource/content/3/contenido/index.html

Conflicto de intereses.

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas

Sobre el autor principal.

Declaración de responsabilidad autoral

Autor 1: Conceptualización y sistematización de ideas; formulación de objetivos y fundamentos teóricos y metodológicos del tema expuesto. Redacción del manuscrito original; preparación, creación y presentación del trabajo.

Autor 2: Recopilación de datos; aplicación de técnicas estadísticas para analizar o sintetizar datos de estudio; conclusiones. Redacción del manuscrito original.

Autor 3 Recopilación de datos, aplicación de técnicas, conclusiones Fundamentos teóricos y metodológicos.